

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik *VOSviewer*

**Adinda Putri Nur Aini, Lathifah Zaina Salsabilla, Eka Wahyu Hestya
Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file data RIS* ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 57 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); Studi Pustaka; Bibliometrik; *VOSviewer*

Pendahuluan

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama semakin luas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Selain memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, wasiat, wakaf, sengketa, warisan, hibah, dan sedekah, Peradilan Agama juga menangani permohonan seperti pengadopsian, sengketa zakat, kepemilikan, infaq, serta masalah hukum perdata lain antara sesama umat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi syariah (Elhas, 2016).

Setelah KHES diterbitkan oleh Mahkamah Agung, respon masyarakat terhadapnya sangat positif, terutama dari masyarakat yang tertarik dan terlibat dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. KHES ini memberikan kontribusi terhadap unifikasi dan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia (Atikah, 2017).

Penerbitan jurnal ilmiah tentang KHES terus bertambah seiring waktu. Menurut website Garuda (Digital Reference Garuda), telah terbit sebanyak 40 dokumen jurnal tentang KHES dari tahun 2006 hingga 2022. Ini menunjukkan

bahwa peneliti lebih banyak membahas tentang kompilasi hukum daripada hukum-hukum syariah yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah satu implementasi fiqh yang dikhususkan bagi para ketua pengadilan. Dalam bidang ekonomi syariah, KHES merupakan acuan hukum terapan yang dipakai dalam Peradilan Agama. Menurut A. Djazuli, KHES merupakan kompilasi yang terdiri dari berbagai sumber hukum, baik dari tingkatan syariah maupun qanun (undang-undang) dan fiqh. KHES juga dapat diartikan sebagai salah satu fatwa hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini (Elhas, 2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan norma atau aturan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi syariah. KHES merupakan hasil pemikiran fiqh Indonesia dalam bidang ekonomi muamalat (Muna, 2020). KHES merupakan salah satu sumber dasar hukum terpenting yang dipakai oleh ketua Pengadilan Agama di Indonesia untuk memeriksa kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi syariah di Indonesia (Riyadi & Hermawan, 2022).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara,

atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software* *Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, “*Compilation of Sharia Economic Law*” dan “*KHES*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2005-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan selama periode 2009 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan publikasi pada beberapa tahun, terutama dalam dua tahun terakhir. Dari 57 judul artikel yang diperoleh, 14 diantaranya terbit pada tahun 2021. Rata-rata publikasi artikel ilmiah seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebanyak lima lebih artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2009	1	2016	4	2020	7
2012	1	2017	8	2021	14
2014	1	2018	4	2022	8
2015	5	2019	4		
Jumlah 57					

Sumber 1: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat tujuh afiliasi atau lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal *El Thawalib* dan *Jurnal Hukum* adalah lembaga penerbitan yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu masing-masing sebanyak tujuh artikel.

Tabel 2. Peringkat 7 institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Al-tsamam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam	2
Istinbath	2
Jurnal El-Thawalib	7
Jurnal Gagasan Hukum	2
Jurnal Hukum	7
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura	2
JURNAL ISLAMIKA	2

Sumber 2: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa peneliti terproduktif adalah Muhammad Azani Nasution dari Universitas Lancang Kuning, Hasan Basri dari Universitas Lancang Kuning, Dewi Nurjannah dari Universitas Lancang Kuning, dan Nurhadi dari STAI Al-Azhar Pekanbaru Riau Indonesia, masing-masing menulis enam artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peneliti	Jumlah Publikasi
Muhammad Azani Nasution (Universitas Lancang Kuning), Hasan Basri (Universitas Lancang Kuning), Dewi Nurjannah (Universitas Lancang Kuning)	3
Nurhadi (STAI Al-Azhar Pekanbaru Riau Indonesia)	3
Muhammad Syahrullah (Universitas Muhammadiyah Riau)	2
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber 3: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil pencarian artikel penelitian di *website Garuda (Digital Reference Garba)* diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), ditangkap dan dianalisis menggunakan *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Penggambaran hubungan peta pertumbuhan seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18.*

Hasil visualisasi jaringan peta kosakata umum pengembangan penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibagi menjadi 6 kluster dan 91 topik, yaitu sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 24 topik, yaitu: *buyer, community, customer, data, data collection, documentation, field research, implementation, islamic law, item, khiyar syarat, lack, matters, observation, paragraph, practice, primary data, process, research, review, secondary data, society, study, time.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 18 topik, yaitu: *absolute authority, di indonesia, existence, fiqh, gashb, itlaf, khes, law, law no, legal subject, offence, property, provision, regulation, religious court, sharia economic law, tahun, zakat.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 16 topik, yaitu: *article, collateral, development, difference, form, grant property, islamic law compilation, kafalah, kafalah contract, marhun, number, object, pillar, research method, service, sharia economic law compilation.*
- Kluster 4. Warna terdiri dari 16 topik, yaitu: *akad, hukum, hukum ekonomi syariah, hukum islam, indonesia, islam, jual beli, kompilasi hukum ekonomi syariah, kuhperdata, masyarakat, pasal, pdtg, perjanjian, syariah, syariah card, yuridis.*

- Kluster 5. Warna terdiri dari 10 topik, yaitu: *comparison, compilation, contract, dsn, fatwas, ijarah, rule, syariah economy law, transaction, weakness.*
- Kluster 6. Warna terdiri dari 7 topik, yaitu *concept, hibah, islamic economic law, khi, purchase, purchase agreement, term.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 57 topik penelitian seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu:

1. AKAD BAY', IJARAH DAN WADI'AH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
2. STUDI KOMPARATIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
3. KLAUSULA-KLAUSULA DALAM KONTRAK BAKU JASA LAUNDRY (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
4. Akad-Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Implementasinya pada Sebuah Warung
5. TIPOLOGI JAMINAN: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN JAMINAN KEPERDATAAN
6. STUDI EFEKTIFITAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam
8. KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER (ANALISIS "TEORI SISTEM JASSER AUDA" TERHADAP KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)
9. STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN/AKAD JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
10. Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia
11. MEMBANGUN PARADIGMA HUKUM ISLAM UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM BISNIS SYARIAH DI INDONESIA: STUDI ANALISIS PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
12. FILSAFAT HUKUM ISLAM AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
13. PELAKSANAAN KHIYAR SYARAT DALAM JUAL BELI DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
14. Membangun Paradigma Hukum Islam untuk Pembaharuan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia: Studi Analisis pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
15. Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
16. Pengelolaan Sektor-Sektor Publik Ekonomi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

17. KONSEP MURĀBAHAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DI PERADILAN AGAMA
18. Peralihan Hak Objek Akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik dengan Wa`ad (Janji) Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
19. Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
20. FORMALISASI AKAD RAHN DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
21. PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU
22. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam
23. Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
24. Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
25. STUDI KOMPARATIF ASAS PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
26. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagi Masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
27. Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
28. ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS
29. Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
30. LEGISLASI SYARIAH CARD: IMPLEMENTASI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
31. PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU
32. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemahaman Tentang Akad Kafalah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
33. Pengelolaan Pertanian Karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
34. Garansi Lifetime pada Produk Tupperware di Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
35. Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki
36. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

37. OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: Sebuah Tinjauan Komparatif
38. Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)
39. SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? (COMPARISON BETWEEN THE COMPILATION OF RULES ON SHARI'AH ECONOMY (KHES) AND THE NATIONAL SHARI'AH BOARD'S (DSN) FATWAS)
40. Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah; Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi
41. Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES
42. HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES
43. Fiqih Rational about Zakat and In Grants Compilation of Sharia Economic Law (KHES)
44. Gashb and Itlaf Arrangements in KHES and Authority of Justice (Review of Chapter XV of Book II of KHES)
45. PENGALIHAN HAK SEWA TANAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH, KUHPERDATA DAN KHES
46. Pelaksanaan Jual Beli Pasir Dalam Kajian KHES
47. PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FATWA DSN MUI DAN KHES, ATAU UU PPN
48. Jual Beli Sayur Mayur Ditinjau Dari KHES
49. Pembuatan kasur Ditinjau Dari KHES
50. Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit ditinjau dari KHES
51. Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES
52. Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPERDATA)
53. Pelayanan Jasa Angkutan Ditinjau Dari KHES
54. Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES
55. The Codification of Syar'i Norms in The Compilation of Sharia Economic Law
56. EXISTENCE OF KHIYAR IN ONLINE TRANSACTIONS (E COMMERCE) (COMPILATION OF SHARIAH ECONOMIC LAW)
57. ISSUE OF GRANT PROPERTY WITHDRAWAL IN ARTICLE 712 OF SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION AND ARTICLE 212 OF ISLAMIC LAW COMPILATION

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 57 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Economic

Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi

- Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syjar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>